

**ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА
У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ АТОПИИ.**

Абдукаримова М.А.

студентка 424 группы педитарического факультета.

Мансуров Ж.Ч.

студент 613 группы педитарического факультета.

Гайбуллаев Жавлон Шавкатович

Научный руководитель.

ассистент кафедры 1- Педитарии и неонатологии.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10702183>

Аннотация. В статье представлены сведения об особенностях течения повторных ларинготрахеитов у детей на фоне атопии.

Ключевые слова: ларинготрахеита, Заболевания, детскому организму, развитием бактериальных осложнений.

**FEATURES OF THE COURSE OF RECURRENT LARYNGOTRACHEITIS IN
CHILDREN AGAINST THE BACKGROUND OF ATOPY.**

Abstract. The article presents information about the features of the course of repeated laryngotracheitis in children against the background of atopy.

Key words: laryngotracheitis, Diseases, children's body, development of bacterial complications.

Актуальность. Заболевания верхних дыхательных путей широко распространены среди детского населения, которые наносят вред детскому организму. Инфекции дыхательных путей представляют собой одну из самых главных причин заболеваний в детском возрасте; около 70% этих инфекций поражает верхние дыхательные пути. Одним из наиболее частых клинических синдромов, встречающихся при ОРИ у детей, является острый ларинготрахеит. Актуальность проблемы острого ларинготрахеита обусловлена его высокой распространенностью, развитием бактериальных осложнений, наступлением летального исхода, склонностью к рецидивированию.

Цель работы: Выявить особенности течения стенозирующего ларинготрахеита у детей на фоне атопии с целью профилактики заболевания.

Материалы и методы: Изучены результаты клинико-anamnestического обследований 46 больных детей с стенозирующим ларинготрахеитом, госпитализированных в отделениях I и II экстренной педиатрии и детской реанимации Самаркандского республиканского центра экстренной медицинской помощи. I группу составили 22 больных детей с стенозирующим ларинготрахеитом, не имевшие признаков атопии, II группу - 24 больных со стенозирующим ларинготрахеитом на фоне атопии.

Результаты и их обсуждение: Согласно изучению анамнестических данных 32 (69.5%) больных со стенозирующим ларинготрахеитом госпитализированы в первые сутки от начала заболевания, 9 (19.5%) - на 2-3 сутки и 5 (10,8%) – на 3 день. В постнатальном периоде во II группе чаще, чем в I группе встречались: диспепсические явления (12-50% и 8-36.3%), указания на раннее искусственное вскармливание (15-62.5% и 6-27.2%), анемии (19- 79.1% и 11-50%), атопический дерматит (52,4% и 0%), инфекционные (9-37.5% и 6-27.2%), частые респираторные инфекции (12- 50% и 8- 36.3%). Родители детей I и II групп указывали на использование антибиотиков (6-25% и 10- 45,4%), нестероидных противовоспалительных препаратов (1-4.1% и 7- 31.8%), гормонотерапию (0% и 3-13,6%).

Изучение анамнестических данных показало, что родители больных II группы в 1,8 раз чаще поздно (на 3 сутки и позже от начала заболевания) обращались за медицинской помощью в стационар при выраженных признаках заболевания. Причиной лихорадки, ринита, дерматита, конъюнктивита и других патологических реакций в основном была аллергия. При госпитализации больных у 26- 56,5% больных имелась выраженная одышка смешанного характера, лающий кашель у 45-97.8%. У больных II-ой группы ДН 1 степеней выявлена в 20-83,3% случаях и ДН 2 степени - у 3-12,5% больных, госпитализированных в отделении детской реанимации, тогда как в I группе больных с ДН 2 степени не было.

Выводы: Таким образом, острый стенозирующий ларинготрахеит у детей на фоне атопии протекает тяжелее, имеет рецидивирующее течение, что диктует о проведении диспансеризации и необходимости ранней профилактики.

REFERENCES

1. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 493-499.
2. Andryev S. et al. Experience with the use of memantine in the treatment of cognitive disorders //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 282-288.

3. Antsiborov S. et al. Association of dopaminergic receptors of peripheral blood lymphocytes with a risk of developing antipsychotic extrapyramidal diseases //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 29-35.
4. Asanova R. et al. Features of the treatment of patients with mental disorders and cardiovascular pathology //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 545-550.
5. Begbudiyyev M. et al. Integration of psychiatric care into primary care //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 551-557.
6. Bo'Riyev B. et al. Features of clinical and psychopathological examination of young children //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 558-563.
7. Borisova Y. et al. Concomitant mental disorders and social functioning of adults with high-functioning autism/asperger syndrome //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 36-41.
8. Ivanovich U. A. et al. Efficacy and tolerance of pharmacotherapy with antidepressants in non-psychotic depressions in combination with chronic brain ischemia //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 409-414.
9. Karshiyev Z. et al. The degree of adaptation to psychogenic effects in social life in patients with psychogenic asthma //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 295-302.
10. Konstantinova O. et al. Clinical and psychological characteristics of patients with alcoholism with suicidal behavior //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 399-404.
11. Konstantinova O. et al. Experience in the use of thiamine (vitamin B1) megadose in the treatment of korsakov-type alcoholic encephalopathy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 564-570.
12. Kosolapov V. et al. Modern strategies to help children and adolescents with anorexia nervosa syndrome //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 571-575.
13. Lomakin S. et al. Biopsychosocial model of internet-dependent behavior. Risk factors for the formation of the internet //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 205-211.